

17. DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

17. DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

1. Keadaan Daerah dan Penyebaran Penduduk

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur mempunyai wilayah daratan seluas 211.548 km² atau kurang lebih 10,63% dari luas wilayah daratan Indonesia.

Secara geografis, Kalimantan Timur terletak pada garis katulistiwa, dimana di sebelah barat berbatasan dengan daerah Malaysia Timur dan di sebaeah timur dengan Selat Makasar yang merupakan salah satu jalur pelayaran utama baik nasional maupun internasional.

Sebagian besar wilayah ini, baik yang berupa dataran rendah maupun yang berupa perbukitan atau pegunungan, diliputi oleh hutan tropis yang kaya dengan berbagai ragam jenis kayu. Areal hutan yang terdapat di daerah ini adalah seluas kurang lebih 17.300.000 ha, atau kurang lebih 82 % dari seluruh luas wilayah ini; diantaranya kurang lebih 13 juta ha tergolong hutan produksi, 4 juta ha merupakan hutan lindung, dan 300.000 ha merupakan suaka alam/margasatwa. Hasil dari hutan inilah, bersama-sama dengan minyak bumi dan pada akhir-akhir ini, gas alam cair (LNG), merupakan sumber-sumber alam utama yang menggerakkan kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur. Sebagai contoh, pada tahun 1977 nilai ekspor kayu dari Kalimantan Timur tercatat sebanyak US \$ 484.906.025, yang berarti kurang lebih 51% dari seluruh nilai ekspor kayu dari Indonesia, atau kurang lebih 20% dari seluruh nilai ekspor dari Kalimantan Timur pada tahun tersebut. Sebagian besar ekspor dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan Samarinda, Tarakan, dan Nunukan.

Secara administratif, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur terbagi dalam 6 Daerah Tingkat II, yang terdiri dari 2 Kotamadya, yaitu Samarinda dan Balikpapan, dan 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten-kabupaten Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir. Jumlah Kecamatan seluruhnya adalah sebanyak 69 buah dan jumlah Desa sebanyak 1056 buah.

Berdasarkan registrasi penduduk yang dilaksanakan pada tahun 1976 jumlah penduduk tercatat sebanyak 967.236 jiwa, yang berarti tingkat kepadatan rata-ratanya hanyalah sebanyak 4,6 jiwa saja per km², suatu angka tingkat kepadatan terendah nomor 2 di Indonesia setelah Irian Jaya. Kecuali ini, penyebarannya pun sangat tidak merata. Wilayah yang relatif padat penduduknya adalah Wilayah Pantai, dengan tingkat kepadatan rata-rata sebanyak 6 jiwa/km². Di wilayah inilah terdapat pusat-pusat pembangunan yang kuat dan berkembang seperti Samarinda Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan.

Wilayah-wilayah lainnya, yaitu Wilayah Tengah dan Wilayah Perbatasan boleh dikatakan hampir kosong dengan penduduk. Di Wilayah Tengah, tingkat kepadatan rata-rata hanya 2 jiwa km², sedang Wilayah Perbatasan hanya 1 jiwa saja per km².

Selama jangka waktu 1971 — 1976, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah sebesar 5,74% per tahun. Relatif tingginya angka pertumbuhan rata-rata ini terutama disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk ke daerah Kalimantan Timur pada tahun-tahun tersebut, baik dalam rangka program transmigrasi nasional maupun spontan yang tertarik untuk bekerja pada sektar-sektor kehutanan, perminyakan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Secara keseluruhan, sebagian besar (67,3%) penduduknya hidup dan bekerja pada sektor pertanian, termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selebihnya bekerja pada sektor-sektor perdagangan (6,7%), pengangkutan dan komunikasi (2,9%), industri (2,8%), jasa-jasa (12,0%), pertambangan dan penggalian (0,9%) dan lain-lain (7,4%).

Prasarana perhubungan utama di daerah ini adalah melalui sungai-sungai. Yang memegang peranan sangat penting diantara sungai-sungai yang terdapat di daerah ini adalah S. Mahakam yang panjangnya kurang lebih 920 km. Sampai kepada batas-batas tertentu dari muaranya, sungai ini dapat dilayari oleh kapal-kapal yang berukuran cukup besar (10 – 15.000 DWT). Kecuali melalui sungai (dan laut), untuk berhubungan dengan kota-kota/daerah-daerah tertentu, seperti misalnya antara Balikpapan – Samarinda – Tenggarong, Penajam – Kuaro, dan sebagainya dapat juga ditempuh melalui jalan darat.

Untuk angkutan udara, Kalimantan Timur memiliki 2 buah lapangan udara utama yang cukup ramai, yaitu masing-masing Sepingan di Balikpapan dan Juata di Tarakan. Yang disebut pertama sudah dapat didarati oleh pesawat sejenis F-28, sedang yang disebut terakhir oleh F-27. Di samping itu masih ada beberapa pelabuhan udara lainnya yang sudah terjangkau oleh penerbangan perintis.

2. Kegiatan-kegiatan Pembangunan Selama Repelita III

Di bidang pertanian pangan, peningkatan produksi akan dilakukan melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi meliputi tanaman-tanaman padi, palawija, dan sayuran. Sebagai penunjang, akan dibangun dan dibina Balai-balai Benih, Unit Pengamatan Hama dan Penyakit, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Brigade Proteksi. Peningkatan tanaman pangan melalui ekstensifikasi akan dilakukan antara lain dengan pencetakan sawah baru dan pembinaan pertanian di daerah-daerah transmigrasi.

Usaha peternakan akan lebih dikembangkan, terutama usaha peternakan rakyat antara lain dengan cara Panca Usaha Ternak melalui sistem kredit dan gaduh. Usaha ini akan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan pengamanan ternak, penyuluhan dan pembinaan makanan ternak, dan pembangunan pusat pembibitan hijauan makanan ternak dan bibit ternak. Dalam usaha ekstensifikasi akan dikembangkan usaha peternakan ranch dengan cara mendorong peranan swasta melalui bimbingan dan penyediaan kredit. Jenis ternak yang akan dikembangkan antara lain sapi, kerbau, kambing dan unggas.

Usaha peningkatan produksi perikanan laut akan dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pelabuhan perikanan di Tarakan dan pengadaan serta rehabilitasi pangkalan-pangkalan pendaratan ikan (PPI). Dalam usaha perikanan di perairan umum dan budi daya air tawar, pengembangan dilakukan antara lain dengan pengadaan Balai Benih Ikan (BBI), pengadaan tambak-tambak demonstrasi, dan pembangunan reservat guna membina kelestarian number perairan umum. Untuk kesejahteraan para nelayan, akan dibina dan dikembangkan organisasi koperasi perikanan.

Untuk meningkatkan basis perkebunan rakyat, akan dilakukan usaha-usaha peremajaan karet dan kelapa di berbagai tempat, di samping pengembangan perkebunan-perkebunan lada dan coklat serta tanaman-tanaman perkebunan lainnya.

Di bidang kehutanan terutama akan ditingkatkan kegiatan-kegiatan pengawasan perusahaan hutan, reboisasi dan penghijauan, inventarisasi dan pengukuhan hutan, di samping, usaha-usaha meningkatkan produksi kayu dan hasil ikutannya, baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Juga akan dibina dan ditingkatkan Taman Nasional di Kutai.

Untuk menunjang usaha peningkatan produksi pangan, akan dilakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, antara lain irigasi Semboja, pengembangan daerah rawa di Sebakung, irigasi sedang kecil, sederhana dan tersier yang tersebar. Dalam usaha penanggulangan bencana banjir akan dilaksanakan kegiatan perbaikan dan pengamanan sungai-sungai.

Sementara itu, agar harga pangan (terutama beras) tetap dapat terjangkau oleh daya beli rakyat, kebijaksanaan dan sistem pengadaan dan penyaluran bahan makanan seperti yang telah dilaksanakan selama ini akan tetap dilanjutkan dan disempurnakan.

Untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan akan ditingkatkan usaha-usaha penyuluhan dan penerangan mengenai makanan yang murah tetapi bernilai gizi tinggi, antara lain melalui kegiatan-kegiatan UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga). Selain itu, para petani dan rumah tangga yang mempunyai pekarangan luas akan didorong untuk memanfaatkan pekarangannya untuk menghasilkan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi untuk kepentingan keluarga mereka.

Di bidang industri, antara lain akan diusahakan untuk mengembangkan industri kecil dan industri pedesaan, terutama dalam kemampuan berusaha, permodalan dan pemasaran. Dalam hubungan ini akan ditingkatkan penanganan industri rotan di Samarinda, pengembangan industri pandai besi di Samarinda dan Balikpapan, pengembangan industri gula tebu rakyat di Kutai, galangan kapal rakyat dan lain-lain industri di beberapa daerah.

TABEL17—1
LUAS WILAYAH DAN KEADAAN PENDUDUK DI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,
1971 dan 1976

No. Daerah Tingkat II	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Keca-ratan	jumlah Desa	P e n d u d u k			
				1971	1976	Pertumbuh-an rata-rata per tahun	Kepadatan per Km ² th. 1976
1. Samarinda	2.727	7	49	135.591	185.366	6,45	67,9
2. Balikpapan	946	4	42	137.340	218.806	9,76	231,3
3. Kutai	91.135	29	362	250.492	304.559	3,99	3,3
4. Berau	32.700	7	80	31.954	37.547	3,28	1,1
5. Bulongan	64.000	13	431	119.199	155.266	5,43	2,4
6. Pasir	20.040	9	92	57.030	65.692	2,87	3,3
DAERAH TINGKAT I	211.548	69	1.056	731.606	967.236	5,74	4,6

Secara khusus, akan dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan industri perkayuan, antara lain akan dilakukan usaha pengembangan daerah industri perkayuan di Samarinda.

Selanjutnya, akan terus dijajagi kemungkinan pembangunan pabrik kertas di Samarinda, dan penyelesaian pembangunan pabrik pupuk urea di Bontang dengan kapasitas 570.000 ton per tahun.

Di bidang pertambangan, sedang dan akan dilakukan pengikutsertaan pengusaha-pengusaha asing dalam rangka bagi hasil untuk penambangan dan ekspor batubara di beberapa tempat, antara lain di daerah Barat Samarinda dan Tarakan. Sementara itu, akan dijajagi kemungkinan penambahan dua train LNG di lapangan Badak yang diperkirakan sudah akan berproduksi pada tahun 1982/83, serta kemungkinan pembaharuan dan perluasan kilang di Balikpapan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 1984. Di samping itu, penelitian kelayakan akan terus dilakukan untuk pembangunan proyek Methanol di Pulau Bunyu. Dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan pertambangan di masa-masa mendatang akan dilakukan pemetaan geologi dan eksplorasi pelbagai mineral di Kalimantan Timur bagian Utara.

Di bidang kelistrikan, akan dibangun pusat-pusat listrik tenaga diesel (PLTD) di Tarakan dan di beberapa kota lainnya beserta jaringan distribusinya. Sementara itu akan terus diselesaikan penelitian teknis pendirian pusat listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 25 MW di Balikpapan. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menunjang program listrik masuk desa.

Dalam rangka pembangunan di bidang perhubungan, di bidang jalan akan ditekankan pada pelaksanaan peningkatan jalan, penunjang jalan dan penggantian jembatan. Peningkatan jalan akan meliputi kurang lebih 250 km antara lain antara Balikpapan — Samarinda dan Samarinda — Muara Badak. Penunjang jalan akan meliputi kurang lebih 160 km, antara lain antara Penajam — Kuaro. Penggantian jembatan akan meliputi kurang lebih 900 m.

Dalam hal peningkatan angkutan sungai dari penyeberangan, antara lain akan dilanjutkan pengembangan sungai Mahakam dan pe-

peningkatan fasilitas penyeberangan antara lain antara Penajam — Balikpapan, berupa pembangunan dermaga dan terminal penyeberangan.

Pelabuhan udara Sepinggang di Balikpapan akan ditingkatkan untuk mampu menampung pesawat sejenis DC-9 terbatas, sedangkan pelabuhan udara Juata di Tarakan akan ditingkatkan untuk mampu menampung pesawat sejenis F-28 terbatas. Pembangunan pelabuhan udara perintis akan terus dijajagi kemungkinannya sesuai dengan hasil studi pengembangan pelabuhan udara perintis. Sementara itu, peningkatan fasilitas pelabuhan Samarinda, Tarakan dan Nunukan beserta pengerukan sungai Mahakam akan terus dilanjutkan.

Di bidang pariwisata, akan diusahakan penelitian kemungkinan-kemungkinan pengembangan obyek-obyek wisata, antara lain di daerah Tenggarong, dan di bidang pos dan giro akan dibangun 15 buah gedung kantor pos pembantu di 15 lokasi dan 1 buah gedung kantor pos besar di Tarakan.

Di bidang perdagangan, akan ditingkatkan pembinaan pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah dan lembaga-lembaga pemasaran yang ada dengan memberikan penyuluhan, motivasi, serta ketrampilan kewiraswastaan.

Dalam hal peningkatan kegiatan ekspor, akan dilakukan antara lain penggarapan komoditi dan berbagai aspek produksi lainnya melalui penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan kepada para perusahaan dan produsen yang menghasilkan dan mengekspor kayu olahan, barang-barang kerajinan rakyat, hasil-hasil laut, kulit dan barang-barang kulit, dan lain-lain produksi lokal. Selain itu, akan diselenggarakan pula pekan komoditi secara berkala.

Pembangunan koperasi di daerah ini akan ditingkatkan sehingga pada akhir Repelita III diharapkan di semua kecamatan (69 kecamatan), telah dibentuk KUD yang kegiatannya meliputi bidang pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kerajinan rakyat, industri kecil, penyaluran pupuk dan obat-obatan, jasa alat-alat pertanian dan alat-alat pengobatan hasil pertanian, jasa angkutan, serta perkreditan. Diharapkan bahwa sebagian besar KUD-KUD tersebut nanti telah memiliki manajer dan badan pemeriksa yang berkemampuan, organisasi yang mantap serta keanggotaan yang aktif

Untuk meningkatkan kemampuan berusaha para pengusaha golongan ekonomi lemah, akan diselenggarakan Program Pengembangan Pengusaha Kecil yang dibantu oleh Bank Indonesia.

Di bidang agama, akan diberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan dan rehabilitasi kurang lebih 196 tempat ibadah berbagai agama, pembangunan sekitar 33 Balai Nikah dan sejumlah Balai Sidang Agama, pembangunan dan perluasan 6 Kantor Agama Kabupaten/Kotamadya, pembangunan atau perluasan 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), pembangunan 1 buah Madrasah Aliyah, perbaikan kembali sejumlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dan pembangunan atau rehabilitasi 4 Madrasah Tsanawiyah dan 1 buah Pendidikan Guru Agama (PGA).

Penerangan dan bimbingan hidup beragama khususnya untuk masyarakat transmigran, masyarakat suku terasing, dan berbagai masyarakat khusus lainnya akan terus ditingkatkan.

Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, IAIN Sunan Ampel cabang Samarinda akan terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, antara lain akan dibangun sekitar 100 gedung SD baru, di samping perbaikan kembali gedung SD Negeri, SD Swasta, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang memerlukannya. Bersamaan dengan itu, daya tampung SLTP dan SLTA akan terus diperluas, antara lain dengan pembangunan 4 SMP baru, di samping penambahan lebih dari 50 ruang kelas baru pada SMP yang ada, pembangunan 1 gedung SMA baru, di samping penambahan lebih dari 10 ruang kelas baru, dan pengembangan 5 buah STM, 6 buah SMEA, dan 1 buah SPG. Dalam pada itu, pembangunan kampus Universitas Mulawarman akan terus dilanjutkan bersama-sama dengan peningkatan dalam bidang-bidang pertanian dan manajemen. Selanjutnya, akan dilakukan pula pendidikan dan latihan keterampilan kepada sejumlah kurang lebih 1.000 orang transmigran pembina.

Dalam hal perkembangan kebudayaan, di samping akan dilakukan penyusunan kebijaksanaan dan pola pengembangan museum di Samarinda dan Kutai, akan dilakukan pula usaha-usaha penggalian dan pembinaan lebih lanjut bentuk-bentuk tester rakyat yang hampir

punah serta akan diadakan perekaman terhadap sastra lisan daerah. Musik tradisional akan direkam lebih lanjut untuk dikembangkan. Demikian pula halnya dengan berbagai bentuk seni rupa seperti berbagai ragam hias berupa motif-motif seni daerah. Selain itu akan dilakukan penelitian-penelitian terhadap struktur bahasa-bahasa Bulongan, Tidung, Benoa, Bosap, Kutai dan Kahayan.

Di bidang kesehatan, antara lain akan dilakukan pembangunan 167 buah Puskesmas Pembantu di daerah non transmigrasi dan 11 buah Puskesmas Pembantu di 11 daerah transmigrasi, peningkatan, perataan serta perluasan jangkauan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta peningkatan fungsi BP dan BKIA dengan pengintegrasian ke dalam Puskesmas Pembantu, dan peningkatan peran masyarakat dalam usaha-usaha pelayanan kesehatan melalui pendekatan PKMD. Juga akan dilaksanakan peningkatan pelayanan Rumah Sakit, peningkatan pelayanan kesehatan gigi, dan penempatan sejumlah dokter ahli di RS-RS Kabupaten yang sangat memerlukan. Sementara itu, peningkatan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, peningkatan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, peningkatan usaha penyuluhan kesehatan, peningkatan UKS akan terus dilaksanakan. Demikian pula usaha perbaikan gizi melalui UPGK, pencegahan gondok endemik, dan peningkatan usaha pengawasan obat, makanan dan sebagainya akan terus dilanjutkan.

Kegiatan dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain adalah melanjutkan pembangunan Panti Karya Taruna dan Panti Werdha di Kotamadya Samarinda, serta menyelenggarakan pelayanan terhadap para penderita cacat melalui sistem pelayanan di luar panti di beberapa kabupaten.

Dalam hal perumahan rakyat, antara lain akan dilakukan pembangunan rumah-rumah sederhana/rumah inti di Samarinda dan Balikpapan, perintisan pemugaran perumahan desa beberapa Kabupaten, perbaikan kampung (KIP) di Samarinda dan Balikpapan, dan perbaikan serta penyempurnaan sistem kesehatan lingkungan di beberapa daerah.

Kegiatan dalam program air bersih akan ditekankan kepada penyelesaian kegiatan yang telah dimulai dalam Repelita II seperti kota-kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, di samping akan diusahakan pelaksanaan program air bersih di 4 kota lainnya.

Dalam Repelita III akan dilakukan pengembangan kegiatan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penerangan dan motivasi, pelayanan kontrasepsi, dan meningkatkan ketrampilan petugas-petugas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain akan dilakukan penyediaan sarana penunjang, mengadakan kordinasi dengan unit-unit pelaksana lainnya serta organisasi-organisasi swasta, dan pembentukan Perwakilan BKKBN Daerah Tingkat I.

Sebagai daerah penerima transmigrasi, selama Repelita III untuk Kalimantan Timur direncanakan untuk ditempatkan sekitar 32.000 KK transmigran di 16 Daerah pemukiman transmigrasi, yang terletak antara lain di Kabupaten-kabupaten Kutai, Berau, dan Pasir Balikpapan.

Di bidang hukum, akan dilaksanakan antara lain pembangunan, rehabilitasi, dan perluasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebanyak 8 buah, termasuk 4 buah pembangunan gedung Pengadilan Negeri dan 1 buah pembangunan gedung Pengadilan Tinggi, di samping pembangunan 7 buah tempat sidang di berbagai kota kecil. Selain itu juga akan dibangun dan direhabilitasi 5 buah gedung Kejaksaan Negeri, dan 5 buah Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk memperluas penerangan kepada masyarakat, antara lain akan ditingkatkan kemampuan siaran stasiun RRI Samarinda, di samping peningkatan operasi penerangan dengan pembangunan Puspenmas-puspenmas di Kabupaten-kabupaten yang belum memilikinya dan penyebaran televisi umum ke desa-desa secara bertahap sesuai dengan jangkauan pemancar TV-RI. Untuk lebih meningkatkan kemampuan siarannya, peralatan studio TV-RI Balikpapan akan ditingkatkan, dan untuk lebih memperluas jangkauan siarannya, akan dibangun stasiun-stasiun pemancar di Tanjung Redeb dan Tanah Grogot.

Dalam rangka pembangunan daerah, desa dan kota Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I diarahkan untuk:

1. Penunjangan jalan propinsi sepanjang kurang lebih 840 km.
2. Eksploitasi dan pemeliharaan pengairan kurang lebih 33.000. Ha yang antara lain meliputi pemeliharaan bangunan, saluran pembawa, saluran pembuang, tanggul banjir dan jalan inspeksi.
3. Menunjang proyek sektoral, meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah miskin, pembangunan perbaikan prasarana perhubungan untuk membuka daerah terisolir, proyek yang menunjang pembangunan desa dan kota (ibukota Propinsi), serta proyek-proyek yang dapat meningkatkan ketrampilan penduduk dan aparatur Pemerintah.

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diarahkan untuk pemeliharaan, penunjangan, peningkatan dan pembangunan baru jalan-jalan Kabupaten. Di samping itu, bantuan ini juga diarahkan penggunaannya untuk pembuatan/perbaikan irigasi sedang kecil, penggalian saluran tersier, dan lain-lain proyek yang dianggap sangat berguna bagi kepentingan umum seperti pembuatan saluran-saluran air (riool), pasar, terminal bus, dan lain-lain.

Bantuan Pembangunan Desa diarahkan untuk melengkapi dan meningkatkan prasarana desa yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kegiatan kehidupan ekonomi, sosial budaya serta daya tahan masyarakat desa. Proyek-proyek bantuan pembangunan desa disesuaikan dengan prioritas di desanya masing-masing, dan direncanakan oleh Lembaga Sosial Desa dengan memperhatikan kemampuan warga desa untuk berpartisipasi.

Dalam rangka pengembangan wilayah, akan dilanjutkan pembangunan wilayah Mahakam Tengah (kegiatan terpadu antara transmigrasi dan pengembangan daerah pertanian) di Muara Muntai/Muara Wahau dan sekitarnya.

Dalam bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, antara lain dilakukan usaha-usaha pembinan suaka alam dan hutan-hutan bakau untuk pelestarian plasmanuftah dan perlindungan daerah

pesisir, pencegahan pengrusakan sumber-sumber alam di daerah-daerah pemukiman transmigrasi, dan penanggulangan pencemaran di daerah perkotaan dan industri (Samarinda, Balikpapan).

Di samping kegiatan-kegiatan pembangunan seperti tersebut di atas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah, akan secara terus menerus diusahakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di daerah, termasuk penertiban dan penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan daerah.

